

Ірина Титок,
*викладач, методист, Фаховий коледж інженерії, управління
та землевпорядкування Державного некомерційного підприємства
«Державний університет «Київський авіаційний інститут»,
м. Київ, Україна*

РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: глобалізація, суспільство, освіта, оптимізація, управління

На сучасному етапі розвитку суспільне життя пронизане динамічними процесами глобалізації. Глобалізація охоплює всі сфери суспільного життя: економіку, політику, культуру, науку тощо.

Глобалізація впливає на суспільний розвиток усіх країн світу, тому Україна має знайти свій оптимальний спосіб адаптації до глобалізації.

Відбувається стрімке проникнення інформаційних технологій у всі сфери суспільного життя, політична трансформація та інтеграція як на регіональному, так і на глобальному рівнях. Основний результат глобалізації є створення єдиного світового ринку. Трансформація політики та культури інститутів, заснованих на зростаючій взаємозалежності та чутливості національних економік до зовнішніх соціально-економічних факторів.

Сучасна модель глобалізації трансформує сферу освіти. Освітні інститути реагують на економічні та політичні чинники, змінюючи основні напрямки державної освітньої політики. Глобалізаційні зміни викликали потребу в нових підходах до управління освітньою сферою, яка є цілісною сукупністю освітніх структур, відносини, діяльність і свідомість, що забезпечують відтворення і розвиток інтелектуального потенціалу суспільства.

Управління освітньою сферою в сучасних умовах визначає основні функції закладів освіти всіх форм власності; порядок встановлення і легалізація закладів освіти; формування рішень в освітній сфері; підтримка життєдіяльності структури та контролю за функціонуванням і розвитком навчальної установи.

Питання взаємного визнання освітнього продукту, а саме підготовки спеціаліста, здатного до активної високопрофесійної діяльності у сферах виробництва та послуг, досліджено в контексті впливу на майбутнє держави [1]. Розвиток освіти спрямований на здобуття значного обсягу знань і вузьку спеціалізацію навчання в контексті швидкого накопичення інформації. Підвищення конкурентоспроможності економіки країни та її регіонів неможлива без ефективного управління освітою та її відповідність міжнародним стандартам. Формування європейського освітнього простору потребує модернізації всієї вертикалі управління системою освіти [3].

Глобалізація стає новим типом світового розвитку, який знаменує появу нових тенденцій, які розвиватимуть світ протягом наступних кількох десятиліть. Взаємопроникнення ідей на реформування систем освіти, удосконалення методів, завдань і концепцій розвитку освіти, управління освітою, управління закладами освіти – це процеси, які сьогодні актуалізували розвиток освітніх систем на міжнародному та європейському рівнях.

Глобалізація впливає на розвиток менеджменту освіти, оскільки визначає наступне:

- оптимальні варіанти організаційної стратегії освіти та її змісту на міжнародному європейському та національному рівнях [2];
- особливості взаємодії локальних освітніх середовищ, взаємоперевірки інноваційного середовища, що створює ідентичні освітні ситуації в багатьох країнах і сприяє розвитку освіти в цілому;

- вектор розвитку міжнародних відносин у системі освіти;
- формування нових методичних прийомів, умінь і ціннісних орієнтацій у навчальному навколишньому середовищі.

На основі аналізу наукових праць провідних вітчизняних та європейських дослідників визначено завдання для узагальненого розвитку менеджменту освіти в умовах глобалізації:

- 1) визначення стратегій навчальної діяльності;
- 2) удосконалення методологій управління якістю освіти з урахуванням сучасні тенденції суспільного розвитку;
- 3) розробка інноваційних підходів до управління освітніми послугами;
- 4) активізація євроінтеграційних процесів;
- 5) впровадження інформаційних технологій у систему управління освітою;
- 6) відпрацювання механізмів регулювання освітньої діяльності в ринковому середовищі;
- 7) модифікація наукових підходів до управління персоналом у сфері освіти;
- 8) модернізація системи підготовки фахівців з менеджменту освіти.

Отже, завдання управління освітою в умовах глобалізації мають бути спрямовані на реалізацію національних інтересів і декларування власної національної позиції в глобальному світі.

У більшості європейських країн децентралізація стала однією з головних цілей освітньої політики, яка підвищила якість, справедливість та ефективність управління освітою. Україні варто використати досвід європейських країн щодо запровадження обліку та контролю функцій у сфері забезпечення якості освітніх послуг. Має стати актуальною оптимізація функцій управління та розподілу повноважень напрями сучасного управління освітньою політикою в Україні; балансування ресурсів уряду і розвиток освіти; моніторинг освіти та її громадська підзвітність; підвищення ролі освіти у вирішенні міжетнічних і міжконфесійних конфліктів, забезпечення ринкових механізмів в системі освітніх послуг, ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів у досягненні цілей управління освітою, справедливий доступ до якісних освітніх послуг; формування освітніх стандартів.

Список використаних джерел

1. Ничкало Н. Розвиток професійно-технічної освіти в умовах глобалізації та інтеграції процесів: монографія. НПУ імені Драгоманова, Київ, 2014.
2. Огнев'юк В. Університетська освіта в Україні в контексті перспектив євроінтеграції. Віче, 20 (2008), 16–20.
3. Пасека С. Трансформація освітнього менеджменту на етапі інноваційних змін. Міжнародний науково-практичний журнал. Фінансовий простір, 4 (12) (2013), 217–221.

Марина Макаренко,
кандидат пед. наук, викладач ВСП «Фаховий коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: освіта, освітній процес, здобувачі освіти, педагог, самостійна робота, навчання, мотивація, успішність, результати навчання, інформаційні технології.

Актуальність організації самостійної роботи здобувачів освіти під час воєнного стану обумовлена необхідністю збереження освітнього процесу та його якісних